

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В ТЕЛЕ ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО
СЕЧЕНИЯ БЕЗ ВНУТРЕННИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА ПРИ
ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ТРЕТЬЕГО РОДА****TEMPERATURE DISTRIBUTION IN AN ELLIPTICAL BODY WITHOUT
INTERNAL HEAT SOURCES UNDER BOUNDARY CONDITIONS OF THE
THIRD KIND****КАНАРЕЙКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ,**
*кандидат технических наук,**Российский государственный геологоразведочный университет
имени Серго Орджоникидзе (МГРИ).***KANAREYKIN ALEKSANDR IVANOVICH,**
*candidate of engineering sciences,**Sergo Ordzhonikidze Russian State University for Geological Prospecting.*

В данной статье анализируется теплопроводность твёрдого тела. В статье производится расчет температурного поля в теле эллиптического сечения без внутренних источников тепла. При этом граничные условия определяются температурой окружающей среды и законом теплообмена между поверхностью тела, и окружающей средой. Само решение поставленной задачи находится при переходе к системе эллиптических координат. Автором получено решение распределения температурного поля в теле с эллиптическим поперечным сечением бесконечной длины. Полученный результат интересен тем, что распределение температуры не зависит от граничных условий, а полностью определяется температурой окружающей среды и геометрическими размерами тела.

This article analyzes the thermal conductivity of a solid. The article calculates the temperature field in an elliptical body without internal heat sources. In this case, the boundary conditions are determined by the ambient temperature and the law of heat exchange between the surface of the body and the environment. The solution of the problem itself is located during the transition to the system of elliptic coordinates. The author has obtained a solution for the distribution of the temperature field in a body with an elliptical cross-section of infinite length. The obtained result is interesting because the temperature distribution does not depend on the boundary conditions, but is completely determined by the ambient temperature and the geometric dimensions of the body.

Ключевые слова: *теплообмен, температурное поле, эллиптическое сечение, граничные условия третьего рода, эллиптический интеграл.*

Key words: *heat transfer, temperature field, elliptic cross section, boundary conditions of the third kind, elliptic integral.*

Процессы теплообмена и вытекающего из него массообмена выполняют на сегодняшний день важную роль как в технической сфере, так и в природе. Проблема управления теплопереносом является одной из наиболее актуальных в современной энерге-

тике, авиационно-космической техник, химической промышленности и многих других областях энерготехнологий. Изучению теплообменных процессов на сегодняшний день посвящен внушительный пласт работ.

На данный момент известно, что для наилучшего охлаждения элементов необходима большая поверхность для теплоотдачи. Поверхность может быть увеличена либо оребрением либо посредством замены стержней круглого сечения, которые имеют минимальную площадь, на другие стержни с увеличенным сечением, например с овальным или эллиптическим сечением.

Основные положения теории переноса тепла и массы разрабатывались в течение длительного времени. Основы теплопроводности и использования данного качества для описания состояний различных тел, а также особенности использования для технологических задач, направленных на перенос массы и тепла [1].

Однако недостаточно изучено распределение температуры в теле эллиптического сечения. В данной статье показан энергетический расчёт температурного поля тела эллиптического сечения без внутренних источников тепла. При этом накладываются граничные условия третьего рода. Решение получено для случая в системе эллиптических координат. Достоверность полученного результата подтверждается тем, что распределение температуры не зависит от граничных условий и от формы тела, а полностью определяется температурой окружающей среды. Это так и должно быть, так как в работе рассматривается стационарная задача теплопроводности для цилиндра с эллиптическим поперечным сечением, которое является односвязной областью [2-6].

Задача сводится к вопросу о распределении температурного поля в бесконечно длинном теле, сечение которого представляет собой эллипс с заданными полуосями a и b (рис. 1). При этом внутри тела источников тепла нет.

Рис. 1. Эллиптическое сечение тела с полуосями.

Для нахождения распределения температурного поля будем решать уравнение Лапласа

$$\Delta T = 0 \quad (1)$$

При этом заданы температура окружающей среды T_0 и сам закон теплообмена в виде

$$-\lambda \text{grad} T = h(T - T_0) \quad (2)$$

Для дальнейших вычислений, перейдём к эллиптической системе координат. Уравнение Лапласа примет вид

$$\frac{\partial^2 U}{\partial \alpha^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial \beta^2} = 0 \tag{3}$$

а граничное условие (2) примет вид

$$-\lambda \frac{1}{c\sqrt{ch^2 \alpha_0 - \cos^2 \beta}} \frac{\partial T}{\partial \alpha} = h(T - T_0) \tag{4}$$

Решение уравнения (3) дается зависимостью

$$T(\alpha, \beta) = \sum_{n=0}^{\infty} (A_n chn\alpha \cos n\beta + B_n shn\alpha \sin n\beta) \tag{5}$$

Из соображений симметрии следует положить $B_n = 0$, тогда

$$T(\alpha, \beta) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n chn\alpha \cos n\beta \tag{6}$$

граничное условие (4) примет вид

$$\frac{1}{\sqrt{ch^2 \alpha_0 - \cos^2 \beta}} \frac{\partial T}{\partial \alpha} = -Bi(T - T_0), \quad Bi = \frac{hc}{\lambda} \tag{7}$$

где: Bi – число Био; h – коэффициент теплоотдачи между средой и поверхностью тела.

Постоянные A_n найдём из граничного условия (7)

$$\frac{1}{\sqrt{ch^2 \alpha_0 - \cos^2 \beta}} \sum_{n=0}^{\infty} nA_n shn\alpha_0 \cos n\beta = -Bi \left(\sum_{n=0}^{\infty} A_n chn\alpha \cos n\beta - T_0 \right) \tag{8}$$

Так как

$$\sqrt{ch^2 \alpha_0 - \cos^2 \beta} = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} \cos 2n\beta \tag{9}$$

Переписывая (8) в виде

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} nA_n shn\alpha_0 \cos n\beta &= -Bi \left(\frac{a_0}{2} \sum_{n=0}^{\infty} A_n chn\alpha_0 \cos n\beta - \frac{a_0}{2} T_0 + \right. \\ &+ \left. \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} \cos 2n\beta \sum_{n=0}^{\infty} A_n chn\alpha_0 \cos n\beta - T_0 \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} \cos 2n\beta \right) \end{aligned} \tag{10}$$

и интегрируя по β от 0 до π , получим

$$0 = 2T_0 Bi \int_0^{\pi} \sqrt{ch^2 \alpha_0 - \cos^2 \beta} d\beta - Bi \frac{\pi}{2} (a_0 A_0 + ch2n\alpha_0 a_{2n} A_{2n}) \tag{11}$$

Для дальнейших вычислений воспользуемся эллиптическими интегралами второго рода

$$\int_0^{\pi} \sqrt{ch^2 a_0 - \cos^2 \beta} d\beta = 2ch.a_0 E \left(\frac{1}{ch.a_0}, \frac{\pi}{2} \right) \tag{12}$$

откуда

$$A_{2n} = 4T_0 ch.a_0 E \left(\frac{1}{ch.a_0}, \frac{\pi}{2} \right) : \pi ch2n\alpha_0 a_{2n}, \quad n = 0, 1, 2, \dots \tag{13}$$

Коэффициенты a_{2n} определяются по формуле

$$a_{2n} = \frac{2ch.a_0}{\pi} \left[B\left(\frac{2n+1}{2}, \frac{1}{2}\right) \times F_1\left(\frac{2n+1}{2}, -\frac{1}{2}, n+1, \frac{1}{ch.a_0}\right) \right] - C_{2n}^2 B\left(\frac{2n-1}{2}, \frac{3}{2}\right) \times F_1\left(\frac{2n-1}{2}, -\frac{1}{2}, n+1, \frac{1}{ch.a_0}\right) + \dots \quad (14)$$

где: $B(y,z)$ – бэта-функция, $F_1(y,z,m;k)$ – гипергеометрическая функция.
Окончательно искомое распределение температуры описывается уравнением

$$T(\alpha, \beta) = \sum_{n=0}^{\infty} A_{2n} ch2n\alpha \cos 2n\beta \quad (15)$$

Из этого следует, что температура не зависит от граничных условий, а полностью определяется температурой окружающей среды и геометрическими размерами тела.

По формуле (15) произведём расчёт для конкретных значений параметров задачи. Пусть полуоси эллипса a и b относятся как 13 к 12, тогда

$$cha_0 = \frac{a}{\sqrt{a^2 - b^2}} = 13 \quad (16)$$

тогда коэффициенты A_{2n} будут равны

$$A_{2n} = 52T_0 E\left(\frac{1}{12}, \frac{\pi}{2}\right) : \pi ch2n\alpha_0 a_{2n} = 26T_0 : ch2n\alpha_0 a_{2n} n = 0, 1, 2, \dots \quad (17)$$

$$a_0 = \frac{26}{\pi} \left[\left[B\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \times F_1\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1, \frac{1}{169}\right) \right] \right] = 26 \quad (18)$$

Остальные члены ряда (15) быстро убывают, поэтому распределение температурного поля примет вид

$$T = T_0 \quad (19)$$

Таким образом, было получено решение задачи о нахождении распределения температурного поля в теле с эллиптическим поперечным сечением при заданных граничных условиях третьего рода. Так как рассматривается задача теплопроводности для цилиндра с эллиптическим поперечным сечением, которое является односвязной областью. В соответствии с этим стационарное решение этой задачи не должно зависеть ни от коэффициента теплообмена, ни от формы тела, а должно будет зависеть только от температуры окружающей среды – что и было получено. Вышесказанное подтверждает достоверность полученного результата.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Власов Н.М. Тепловыделяющие элементы ядерных ракетных двигателей / Н.М. Власов, И.И. Федик. М.: ЦНИИ атоминформ, 2001. 208с.
2. Канарейкин А.И. Распределение температуры в теле эллиптического сечения с внутренним источником тепла при граничных условиях первого рода // Вестник Калужского университета, серия: естественные науки. Калуга: КГУ им. К.Э. Циолковского, 2020 №2. С. 74-76.
3. Канарейкин А.И. Распределение температурного поля в твэле с эллиптическим поперечным сечением // Научные труды Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского, серия: естественные науки, 2016. С. 230-231.
4. Канарейкин А.И. Распределение температуры в теле эллиптического сечения с внутренним источником тепла при граничных условиях третьего рода // Вестник Калужского университета, 2021. № 2 (51). С. 107-109.

5. Канарейкин А.И. Распределение температуры в теле эллиптического сечения с внутренним источником тепла при адиабатической изоляции половины поверхности. Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением, 2021. № 5. С. 20-25.

6. Канарейкин, А.И. Распределение температуры в теле эллиптического сечения с внутренними стационарными источниками теплоты при граничных условиях третьего рода // Тепловые процессы в технике, 2021. Т. 13 № 5. С. 226-229.

© *Канарейкин А. И., 2022.*